

FREIE UNTERNEHMER

Eine Reportage für DIE WOCHE
von Herbert Maeder

— EN MINIATURE:

Der vierzigjährige Noldi Heiler hausiert seit 23 Jahren. Die Kinderlähmung ist schuld daran, daß er nicht, wie sein Vater, Leinwandweber wurde. Mit einer gelähmten Hand fand er weder in einem handwerklichen Beruf noch in der Landwirtschaft Arbeit.

Daher zog er schon als Siebzehnjähriger mit Backwaren im Appenzellerland umher. Vor vierzehn Jahren wechselte er auf die rentableren Kurzwaren. Als richtiger „Truckli-Chrömer“ besucht er auch die abgelegensten Gehöfte, wie hier auf dem Buchberg.

Warum hausieren Sie?

Rund viertausend Hausierer reisen zu Fuß, per Velo, Roller und Auto oder mit dem SBB-Generalabonnement in der Schweiz herum, um an Wohnungstüren Waren feilzubieten. Es hat Gebrechliche und Alte unter ihnen, doch die Mehrzahl der Hausierer sind durchaus gesunde, normale Leute. Sie hausieren, weil ihnen das Verkaufen Spaß macht und weil sie, meist eingetragene Individualisten, in ihrem mobilen Kleinstgeschäft selber Herr und Meister sind. Sie halten irgendwie das Ideal der freien Marktwirtschaft hoch, unterziehen sich dem harten Gesetz von Angebot und Nachfrage und sind die kleinsten freien Unternehmer, denen niemand die Zukunft sichert und garantiert. Neben vielen Hausierern aus Zufall, d. h. Leuten, die durch irgendwelche Umstände zu diesem Gewerbe kamen, gibt es sozusagen „Hausierer von Blutes wegen“, denn es existieren ganze Hausierer-Dynastien. Die fahrenden Leute von ehemals, die „Jemischen“, die man im letzten Jahrhundert zwangseinbürgerte, waren einst

Frl. Köpffel aus Eggersriet kauft im Engros-Laden ein. Sie hat früher in der eierlichen Landwirtschaft schwer gearbeitet. Als sie ihren Vater verlor, mußte sie allein für sich und ihre zuckerkranken Mutter aufkommen. Das Hausieren ermöglicht Mutter und Tochter Köpffel nunmehr die Existenz.

Der fast erblindete Herr Hanimann ist verheiratet und schlägt sich mit Hausieren durchs Leben. Er ist kein großer Geschäftemacher und führt als einer der wenigen Hausierer noch so unrentable Artikel wie Streichhölzer mit.

Alfred Looser hausiert seit 28 Jahren per Velo mit Kurzwaren und guter Laune. Er diente einst als Hüttenknecht und mußte diesen schweren Beruf krankheitshalber aufgeben. Da er in der Zeit der großen Weltwirtschaftskrise keine andere Arbeit fand, begann er zu hausieren. Seine Grundsätze lauten: „Heiterkeit steckt an – nicht lange auf dem Verkauf beharren – nicht zuviel schwatzen.“

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

«Truckli-Chrömer» Noldi Heierle hat 4000 Kollegen

umherziehende Kesselflicker, Korber und Schirmflicker. Da solches Handwerk kaum mehr eine Familie zu ernähren vermöchte, haben sie umgesattelt, und weil ein echter ‚Jenischer‘ nicht selbsthaft werden und in einer Fabrik, einer Werkstatt oder einem Büro geregelter Arbeit nachgehen kann, sind viele von ihnen Hausierer geworden. In diesem Beruf können sie das Leben stolzer, freiheitsdurstiger, sensibler Menschen leben. Zwar ist ihr Sippenruf nicht besonders gut, weil man für schwarze Schafe unter ihnen – anders als bei andern Leuten – stets die ganze Sippschaft solidarisch für schuldig erklärt.

Wer hausieren will, muß ein Patent lösen, was ihn monatlich zwischen dreißig und hundert Franken kostet. Wer ohne den behördlichen Erlaubnisschein vor Haustüren Waren feilbietet, wird bestraft, sofern die Polizei davon erfährt. Es gibt aber stets ‚Schwarzhausierer‘, und sie sind wohl zu einem guten Teil für den schlechten Ruf schuldig, in dem manchmal der ganze ‚fahrende Handel‘ steht. Unter diesen ‚Patentlosen‘ hat es nämlich Gewohnheitstrinker, die schnell etwas verdienen wollen, um den Erlös sogleich zu verflüssigen, sodann kleine Gauner, Entwurzelte jeder Art, von denen mancher kein Patent bekäme – kurz: alles in allem mehr arme Teufel als üble Gesetzesbrecher. Sie hausieren ohne System, suchen kein Dauerverhältnis zu ihrer Kundschaft, sondern erzählen gerne das Märchen von unverschuldeter Not und Krankheit in der Familie – und machen dennoch schlechte Geschäfte.

Ein Hausierer, der etwas auf sich hält, hat seine Geschäftsmoral, die nicht schlechter ist als die irgendeines Geschäftsmannes. Auch er steht in einem Konkurrenzkampf und muß den Leuten etwas bieten für ihr Geld. Seine Verdienstmarge ist nicht klein, sie kann hundert und mehr Prozent betragen; bei seinen kleinen Umsätzen und seiner Dienstleistung („Lieferung an die Haustüre!“) muß sie ja größer sein als etwa bei Migros oder Konsumverein.

Noldi Heierles Tag beginnt auch im Winter um sechs Uhr früh. Er frühstückt mit seiner Mutter, bevor er seine oft sehr ausgedehnten Touren im ganzen Appenzellerland unternimmt.

Noldi Heierle weiß aus Erfahrung, daß auch die Bäuerin sehr viel auf Sauberkeit des Stubenbodens hält. Sorgfältig reinigt er darum seine Schuhe, bevor er an die Stubentüre klopfen geht.

Doch weil der Hausierer – zumeist bei einem Hausierergrossisten, der nur gegen bar Ware abgibt – oft außergewöhnlich billig einkauft, kann er trotz der guten Marge meist noch zu einigermaßen vernünftigen Preisen seine Ware feilbieten. Im Durchschnitt kauft ein Hausierer beim Grossisten täglich für etwa 30 Franken ein.

Die schweizerischen Hausierer wären keine Schweizer ohne einen eigenen Berufsverband. Die ‚Schweizerische Vereinigung für das Privatverkäufergewerbe‘ sucht den Ruf des Hausiererberufes durch Verkaufsschulung und Aufforderung zu seriösem Geschäftsgebahren zu heben und gibt sogar eine eigene Zeitung, ‚Der Kleinhandel‘, heraus.

Frau Meier auf dem Buchberg heißt den Heierle in die Stube treten, um sich seinen Kram in Ruhe anzusehen. Der Noldi zieht seine elf ‚Truckli‘ aus dem Kasten und verwandelt im Nu den Stubentisch zum Jahrmarktstand. Der Köbell, der Fredi und das Annemarie können sich an den vielen Dingen kaum satt sehen. Die Mutter schaut, prüft und wählt. 140 verschiedene Artikel in 450 verschiedenen Preislagen führt der wackere Krämer mit sich – ein Gepäck von rund 65 Kilo.

Vor dem Hause angekommen, läßt sich Heierle seinen 33 kg schweren Kasten auf den Rücken, um dann an die Stubentüre zu klopfen und nach eventuellen Wünschen zu fragen.

Das Ehepaar Meier vom Buchberg kennt den Heierle, seit er hausiert, und nennt ihn familiär ‚Noldi‘. Wie in manchem andern Haus, so wird auch hier Heierles tragbarer Krämerladen mit Freude erwartet. Die Bäuerin schreibt fehlende Kleinigkeiten auf, und wenn dann der Erwartete kommt, gibt es einen ordentlichen ‚Chrom‘. Eine besondere Vorliebe hat der Noldi für ausgefallene Artikel, wie etwa eine kunststoffene Kombination von Bürste, Kamm und Spiegel, oder einen als Fernsehkitischen getarnten Bleistiftspitzer mit sich bewegenden Bildern. Hier bestaunt Vater Meier einen neuartigen ‚Fingernagelschneider‘. «Wenn wir so einen gehabt hätten, als wir unseren acht Buben noch die Nägel schneiden mußten . . .», seufzt Frau Meier, die allerlei Kram für ihre Enkel auf der Einkaufsliste hat.

Noldi Heierle ist ein Hausierer, den nur sehr böse Leute nicht mögen. Er ist der Typ des fröhlichen, gern gesehenen Kleinkrämers, den man besonders in abgelegenen Gebieten nicht missen möchte. Sein Gegentyp sei hier nur angedeutet: der Mann, den man nicht mehr losbringt, der seinen Schuh zwischen die Türe klemmt und der glaubt, seine Ware am leichtesten an eine durch Aufdringlichkeit oder gar durch drohende Haltung eingeschüchterte Hausfrau verkaufen zu können. Er ist bestimmt eine Ausnahme.